

UMA ANÁLISE DO FEMINICÍDIO NO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM AS ESTRUTURAS PATRIARCAIS

Suziane Mesquita da Silva¹
Caupolican Padilha Junior²

RESUMO

O feminicídio, expressão extrema da violência de gênero, consiste no assassinato de mulheres motivado por sua condição feminina. No Brasil, tal fenômeno reflete estruturas patriarcais que mantêm relações desiguais de poder, mesmo após a promulgação da Lei 13.104/2015, que o tipificou como crime hediondo. A persistência de elevados índices de feminicídio revela a influência do patriarcado, organização social que legitima a dominação masculina e naturaliza a violência contra mulheres, sobretudo em ambientes familiares. O problema de pesquisa aborda como tais estruturas contribuem para a ocorrência e perpetuação dessa violência. Parte-se da hipótese de que o feminicídio decorre de um sistema que sustenta práticas de controle sobre o feminino. O objetivo geral é analisar a correlação entre feminicídio e estruturas patriarcais, abordando o conceito contemporâneo de família, a violência doméstica e os mecanismos socioculturais envolvidos. A pesquisa, de cunho qualitativo e bibliográfico, conclui pela necessidade de efetividade da legislação vigente diante da persistência de padrões culturais que fomentam o feminicídio no Brasil.

Palavras-chave: Patriarcado. Violência doméstica. Feminicídio. Direitos das mulheres.

ABSTRACT

Femicide, an extreme expression of gender-based violence, consists of the murder of women motivated by their female condition. In Brazil, this phenomenon reflects patriarchal structures that maintain unequal power relations, even after the enactment of Law 13.104/2015, which classified it as a heinous crime. The persistence of high rates of femicide reveals the influence of patriarchy, a social organization that legitimizes male domination and naturalizes violence against women, especially in family environments. The research problem addresses how such structures contribute to the occurrence and perpetuation of this violence. The hypothesis is that femicide results from a system that supports practices of control over women. The general objective is to analyze the correlation between femicide and patriarchal structures, addressing the contemporary concept of family, domestic violence, and the sociocultural mechanisms involved. The research, of a qualitative and bibliographical nature, concludes that the current legislation needs to be made effective in view of the

¹ Graduando(a) do curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, Am. E-mail: suziane.mesquita@rede.ulbra.br

² Professor, Mestre em Direito Público pela UFSC, orientador do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: caupolican.junior@ulbra.br.

persistence of cultural patterns that promote femicide in Brazil. **Keywords:** Patriarchy. Domestic violence. Femicide. Women's rights.

1 INTRODUÇÃO

O feminicídio configura-se como uma das manifestações mais extremas de violência motivada por questões de gênero, caracterizando-se pelo assassinato de mulheres em decorrência de sua condição feminina. No contexto brasileiro, tal fenômeno assume traços particulares, refletindo estruturas sociais historicamente construídas que perpetuam relações desiguais entre homens e mulheres. A tipificação do feminicídio como crime qualificado, por meio da Lei 13.104/2015, constitui marco jurídico que reconhece a natureza específica dessa forma de letalidade.

A continuidade dos altos índices feminicídio no Brasil levanta reflexões sobre os alicerces sociais que sustentam essas práticas violentas. A estrutura patriarcal, enquanto modelo de organização social pautado na supremacia masculina, institui hierarquias de gênero que se expressam em distintas dimensões da convivência social. Tais fundamentos interferem nas dinâmicas familiares, profissionais e comunitárias, gerando ambientes propícios à manutenção da agressão contra mulheres. Compreender essa realidade torna-se essencial para identificar os fatores por meio dos quais o patriarcado favorece a incidência de mortes violentas direcionadas ao sexo feminino.

Diante desse contexto, surge o seguinte problema de pesquisa: de que maneira as estruturas patriarcais presentes na sociedade brasileira influenciam para a ocorrência e continuidade do crime de feminicídio no país? A investigação dessa questão requer uma análise abrangente das múltiplas dimensões que envolvem tanto o aspecto criminal quanto os contextos sociais que o sustentam. A letalidade direcionada às mulheres não pode ser entendida de forma isolada, mas sim como um reflexo de dinâmicas sociais complexas, marcadas por relações assimétricas, dominação e controle.

A hipótese que orienta esta investigação defende que o feminicídio no Brasil está profundamente relacionado a essas estruturas patriarcais profundamente enraizadas no tecido social, as quais legitimam práticas de controle masculino e banalizam as agressões dirigidas às mulheres. Tais estruturas se manifestam com maior intensidade no âmbito doméstico, onde relações hierarquizadas de gênero

estabelecem condições que favorecem a continuidade de comportamentos agressivos. O patriarcado, enquanto modelo de organização coletiva, sustenta fundamentos ideológicos e simbólicos que justificam o domínio e a submissão feminina.

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar a correlação existente entre o feminicídio no Brasil e as estruturas patriarcais presentes na realidade social do país. Para tanto, definiram-se os seguintes objetivos específicos: apresentar a concepção definição de família na atualidade e suas modificações no panorama social; analisar o fenômeno da violência contra o público feminino e suas manifestações; e investigar os vínculos entre o feminicídio e o patriarcado, buscando identificar os fatores que favorecem a persistência dessa violência extrema.

A abordagem metodológica adotada fundamenta-se em revisão bibliográfica de cunho qualitativo, com base em obras doutrinárias, jurisprudência e pesquisas especializadas que tratam da desigualdade de gênero e dos fundamentos patriarcais. Como resultado, a pesquisa aponta para a urgência de uma atuação mais eficaz quanto à aplicação das normas de proteção, à medida que o patriarcado, enquanto estrutura, mantém relação direta com o feminicídio no cenário nacional, mesmo diante dos progressos observados no campo do Direito das Famílias, sobretudo no que se refere à promoção da igualdade.

2 DEFINIÇÃO DE FAMÍLIA NA ATUALIDADE

A definição de família tem experimentado transformações no decorrer das décadas, adequando-se progressivamente às mudanças socioculturais de cada período histórico.

Como destaca Pereira (2021, p. 65-66), essa evolução mostra a diversidade de formas familiares que existem hoje, as quais desempenham um papel fundamental na aprendizagem e na construção da identidade pessoal. Essas diferentes configurações familiares são essenciais para o desenvolvimento do indivíduo dentro da sociedade. Com esse reconhecimento ampliado, o sistema jurídico tem buscado superar preconceitos antigos, adotando uma visão mais inclusiva que garante validade legal a diversos tipos de famílias, sem se limitar aos modelos tradicionais que antes predominavam.

Hoje, reconhece-se como família não apenas aquela composta por pais e filhos biológicos, mas também as formadas por laços afetivos, como as famílias constituídas por meio da adoção, as uniões homoafetivas, os casais sem filhos e as famílias monoparentais. Conforme Vilasboas (2020, p. 3) “a unidade familiar passou a ser mais democrática, afastando-se da inflexibilidade matrimonial, para dar origem a outras formas de constituição”.

Esse processo de transformação é relevante também para fomentar o aprimoramento de políticas públicas e normativas mais equitativas, além de favorecer o desenvolvimento de uma convivência social mais empática e acolhedora. A família segue sendo uma estrutura essencial para a organização social e, independentemente de sua configuração, seus princípios fundamentais continuam sendo indispensáveis à formação integral e ao bem-estar coletivo de todos os seus integrantes (Monteiro, 2016).

Ainda, de acordo com o autor supracitado, o mesmo argumenta que o termo “família” passou a ser compreendido como um dos principais instrumentos de transformação social e, por conseguinte, torna-se uma entidade fundamental insubstituível. Em síntese, pode-se afirmar que a noção de família na atualidade foi ampliada para abranger diferentes composições e vínculos, refletindo a diversidade característica da sociedade moderna.

Assim, é relevante enfatizar que o verdadeiro significado da família no século XXI não está mais restrito à sua composição estrutural, mas sim aos valores que a sustentam. Independentemente da maneira como se configura, a família constitui um espaço de acolhimento, respeito, crescimento e desenvolvimento integral do indivíduo.

2.1 Dos princípios constitucionais norteadores da família

Os princípios constitucionais formam a fundação que orienta todo o ordenamento jurídico brasileiro, definindo comportamentos que visam garantir o bem-estar de todos e a sua proteção. A família encontra no princípio da dignidade da pessoa humana, na igualdade e na liberdade, as suas diretrizes fundamentais, funcionando como referência para os seus atos. Assim, é importante fazer uma breve

análise dos princípios constitucionais que asseguram à entidade familiar a proteção constitucional.

2.1.1 Princípio da dignidade da pessoa humana

A família é considerada a base essencial da sociedade, desempenhando um papel vital na formação e no crescimento dos indivíduos. Nesse contexto, o artigo 226 da Constituição Federal estabelece que "A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado".

A dignidade da pessoa humana constitui um princípio constitucional de grande relevância, que orienta tanto as práticas estatais quanto a atuação social. Isso implica a obrigação de garantir condições mínimas de existência digna para todos, assegurando proteção contra qualquer tipo de exclusão, violência ou arbitrariedade. É claro que esse princípio está profundamente vinculado aos direitos individuais e, portanto, é inalienável e irrenunciável, não podendo ser ameaçado em nenhuma hipótese. Dessa maneira, consolida-se como um dos fundamentos indispensáveis para assegurar uma existência digna aos cidadãos.

Importante observar que, com o advento da Constituição de 1988, tornou-se evidente, conforme destaca Calderon (2013), a consolidação de um novo paradigma no sistema jurídico nacional. Isso se deve, especialmente, à incorporação de uma variedade maior de garantias que passaram a ser reconhecidas como direitos fundamentais. Assim, ao elegerem a dignidade da pessoa humana como eixo central de todo o ordenamento jurídico, os legisladores estabeleceram uma diretriz que serve de base para todos os ramos do direito normativo.

Segundo essa linha interpretativa, Santos (2014) ressalta que, a partir dessa perspectiva, o constituinte originário instituiu o princípio da dignidade da pessoa humana como alicerce e diretriz para a organização de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Essa escolha reflete o entendimento de que tal princípio está vinculado à proteção e ao respeito incondicional à pessoa, incluindo todos os cidadãos, sem qualquer distinção. O respeito à dignidade humana passa, assim, a ser o único critério legítimo para definir o valor das pessoas, afastando qualquer forma de tratamento desigual ou de negação de seus direitos fundamentais.

Dentro desse escopo, Carvalho (2010) afirma que a dignidade da pessoa humana decorre do reconhecimento de que, devido à sua racionalidade, os indivíduos possuem capacidade de conduzir suas vidas com plena autonomia, orientando-se pelos princípios normativos que derivam de suas próprias condutas. Isso demonstra que cada pessoa é dotada de dignidade e exerce liberdade de escolha, não podendo ser tratada como instrumento ou ter sua vontade restringida em suas decisões.

Nesse sentido, conforme Nunes e Siqueira (2018), o princípio da dignidade humana é compreendido como um valor essencial atribuído ao ser humano, o qual não pode ser retirado de sua existência, por constituir um dos fundamentos constitucionais que visam assegurar a todos uma vida pautada na honra e no respeito. Assim, transforma-se em um componente significativo da convivência social.

A importância desse princípio encontra respaldo no artigo 1º da Constituição Federal de 1988, que determina que a República Federativa do Brasil se constitui em um Estado Democrático de Direito, sustentado por fundamentos como a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, bem como o pluralismo político (BRASIL, 1988).

Dessa forma, infere-se que o princípio da dignidade da pessoa humana representa o centro axiológico do sistema jurídico brasileiro, sendo adotado como orientação fundamental para a proteção dos direitos individuais e familiares. Sua consagração no texto constitucional não apenas direciona a aplicação das normas legais, como também impõe ao Estado e à coletividade a responsabilidade de criar condições que favoreçam o pleno desenvolvimento da personalidade do ser humano nas interações familiares, assegurando, assim, a realização concreta de uma vida verdadeiramente digna e compatível com a condição humana.

2.1.2 Princípio da igualdade

O fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, conforme previamente abordado, oferece respaldo teórico ao princípio da igualdade, tanto em seu aspecto formal quanto em sua aplicação prática.

O princípio da igualdade, por sua vez, estabelece uma proibição explícita de condutas discriminatórias com base em questões de gênero, constituindo-se como uma importante ferramenta de proteção jurídica. Entretanto, para que esse princípio

seja efetivamente implementado, é necessário considerar com atenção as especificidades de ordem econômica, social e psicológica que influenciam as interações humanas. Nesse sentido, a concretização da chamada igualdade substancial exige um tratamento diferenciado, que considere as particularidades dos diversos contextos sociais (Madaleno, 2020, p. 71).

Ao tratar do princípio da igualdade no âmbito do Direito de Família, busca-se eliminar completamente a visão de superioridade do homem em relação à mulher. Em outras palavras, esse princípio nasce do propósito de garantir a todos os indivíduos um tratamento equitativo, livre de distinções relacionadas a sexo, crença ou classe social. Tal entendimento está em consonância com o artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que assegura a equiparação de direitos e deveres entre homens e mulheres. Essa diretriz reforça o princípio da não discriminação e assegura os direitos fundamentais, entre eles a vida, a liberdade e a segurança (BRASIL, 1988).

Partindo dessa análise, Rios (2002) afirma que cabe aos responsáveis pela criação de normas jurídicas garantir que todas as pessoas, independentemente de suas vivências ou condições, tenham seus direitos igualmente reconhecidos. Dessa forma, busca-se assegurar que todas as dimensões essenciais para o desenvolvimento humano sejam efetivamente promovidas. Desse modo, caso a norma legal não observe o princípio da igualdade, perde sua legitimidade, pois tal princípio representa um requisito essencial para sua validade. Esse requisito torna-se compulsório para todos que exercem a função de aplicar o direito, uma vez que sua observância exige obediência aos parâmetros definidos.

Martins (2017) argumenta que, a função normativa atribuída ao legislador exige atuação uniforme, promovendo tratamento igualitário àqueles que se encontram em situações análogas. Isso deve ocorrer sem comprometer a possibilidade de tratar de forma distinta aqueles que se encontram em condições desiguais, ou seja, reconhecer as diferenças entre os grupos sociais é necessário para garantir que os casos sejam julgados com justiça e proporcionalidade.

Diante desta breve análise contextual, é fundamental destacar que o princípio da igualdade está consagrado na Constituição Federal de 1988. Tal princípio não apenas assegura a realização concreta dos direitos sociais e individuais, mas também contribui para a promoção da liberdade, segurança, bem-estar, justiça e desenvolvimento. Esses valores são essenciais para a edificação de uma sociedade

democrática, inclusiva e livre de discriminações, ressaltando a importância do fiel cumprimento dos preceitos constitucionais.

2.1.3 Princípio da liberdade

Sendo um dos pilares fundamentais previstos na Constituição Federal, o princípio da liberdade é citado como instrumento que visa garantir maior proteção à coletividade.

Segundo Diniz (2020), esse princípio tem como objetivo central assegurar o pleno exercício da liberdade de forma coordenada e equilibrada, ainda que sujeito a determinadas restrições necessárias à convivência em sociedade. Dessa forma, busca-se garantir que os cidadãos possam se manifestar livremente, com proteção aos seus direitos essenciais, sobretudo quando se sentirem ameaçados.

O artigo 5º, inciso II, da Constituição dispõe: "[...] ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei" (Brasil, 1988). Com isso, evidencia-se que o texto constitucional tem como finalidade eliminar, de forma definitiva, práticas discriminatórias, assegurando a liberdade como valor indispensável à construção de uma sociedade equitativa.

Nesse contexto, a liberdade tem sido progressivamente incorporada às dinâmicas familiares, promovendo maior equilíbrio nas relações entre os cônjuges no exercício conjunto da autoridade familiar.

Diniz (2020) explica que:

Com esse princípio desaparece o poder marital, e a autocracia do chefe de família é substituída por um sistema em que as decisões devem ser tomadas de comum acordo entre conviventes ou entre marido e mulher, pois os termos atuais requerem que a mulher e o marido tenham os mesmos direitos e deveres referentes à sociedade convencial ou conjugal (DINIZ, 2020, p. 34).

De forma geral, o princípio da liberdade também desempenha papel relevante na superação de modelos conjugais hierarquizados, promovendo uma estrutura mais equânime nas relações afetivas.

Dessa maneira, a liberdade não apenas protege a autonomia na formação de vínculos, como também fortalece a igualdade decisória entre os parceiros, refletindo os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade substancial no contexto do direito de família.

3 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR COMETIDA EM FACE DAS MULHERES E SUAS FORMAS

A Lei 11.340/06, intitulada Lei Maria da Penha, foi criada com objetivo de erradicar qualquer tipo de violência contra a mulher, seja está física, moral, patrimonial, sexual ou psicológica, está lei foi um marco para que a violência doméstica deixasse de ser vista como algo banal e passar-se a ser vista com a seriedade que se faz necessária.

De acordo com essa Lei, são previstas diversas formas de agressão no contexto familiar, como: a violência física, que diz respeito a ações que causem dor ou lesão corporal; a psicológica, caracterizada por atitudes que afetam a estabilidade emocional da vítima; a sexual, que envolve coação ou constrangimento para práticas sem consentimento; a patrimonial, relacionada à subtração ou destruição de bens e recursos; e a moral, que engloba ataques à honra, calúnia ou difamação (BRASIL, 2006).

Conforme a norma acima mencionada, é possível reconhecer, segundo Cunha (2018), que a Lei Maria da Penha, ao tratar da violência doméstica, considera a relação entre autor e vítima como critério, podendo ela ser configurada mesmo quando não houver convivência contínua, bastando que haja histórico de vínculo íntimo entre ambos:

A lei é clara ao assegurar a proteção da vítima ainda que não coabite, isto é, viva sob o mesmo teto do seu agressor. Nesse sentido, aliás, o teor da Súmula n.º 600 do Superior Tribunal de Justiça, *in verbis*: “Para configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima” (CUNHA, 2018, p. 67).

A violência, praticada por parceiros é amplamente reconhecida, de acordo com Deeke et al. (2009), como a forma mais recorrente de agressão contra mulheres. Ela se manifesta diariamente, gerando medo e fazendo com que as vítimas sofram abusos psicológico, físicos ou sexuais.

É relevante ressaltar, de acordo com Porto (2018), que a caracterização da violência doméstica vai além das estruturas familiares tradicionais, atingindo também uniões estáveis e outros vínculos afetivos. O conceito de família, portanto, não se

restringe a casamentos legalmente formalizados, mas abrange relacionamentos contínuos, ainda que não reconhecidos oficialmente.

Importante destacar ainda que, a maioria dos casos de violência doméstica não é reportada às autoridades. Segundo Carvalho (2010), muitas mulheres permanecem em silêncio, seja por medo, dependência emocional ou econômica, o que contribui para a perpetuação da violência. Essa condição de vulnerabilidade é agravada pelas marcas deixadas pelas agressões, que afetam diretamente a dignidade e a autoestima da vítima.

Ainda conforme Carvalho (2010), a violência contra as mulheres praticada no seio familiar resulta de uma dinâmica de poder marcada pela desigualdade entre os gêneros. A relação entre autor e vítima, nesse contexto, é caracterizada por desequilíbrios estruturais que colocam a mulher em posição de submissão, tornando sua proteção um desafio constante para o Estado e a sociedade.

No mesmo sentido, Cunha (2018) enfatiza categoricamente que as agressões perpetradas contra mulheres no contexto doméstico são praticadas por pessoas que mantêm algum tipo de relação jurídica de caráter familiar, constituída por meio de matrimônio, laços consanguíneos ou vínculos estabelecidos por livre escolha. Evidencia-se, por conseguinte, que a violência doméstica possui como elemento distintivo a existência de proximidade relacional entre agressor e vítima, configurando um contexto de confiança que é violado através da prática de atos lesivos.

Bianchini (2018) observa que, para que a Lei Maria da Penha seja aplicada em situações de violência em âmbito doméstico, é fundamental que a mulher esteja inserida no contexto familiar e que exista ou tenha existido uma convivência com o agressor, ainda que não necessariamente na mesma residência, bastando a existência de um vínculo afetivo anterior entre as partes, com indícios de uma intenção relacional.

Continuando a explorar os ensinamentos do autor supracitado:

A Lei Maria da Penha exige, portanto, ligação entre a mulher ofendida e o agressor, razão pela qual se a mulher agredida não pertencer à unidade doméstica (p. ex., representante comercial agredida enquanto fornecia um produto à família) não há que se falar em aplicação da Lei Maria da Penha. Da mesma forma, se a esposa ou companheira for agredida na rua ou em um estabelecimento comercial, por exemplo, haverá incidência da Lei Maria da Penha em razão da ligação entre o agressor e a mulher vítima (BIANCHINI, 2018, p. 38).

Mirabete (2019) acrescenta que a Lei nº 11.340/2006 considera como violência doméstica qualquer ação ou omissão que ocorra em âmbito familiar ou íntimo, desde que esteja relacionada a questões de gênero. Isso inclui tanto o ambiente de coabitação quanto situações em que a vítima já tenha mantido laços afetivos com o agressor, abarcando violências física, emocional, sexual, patrimonial ou moral.

Diante desse cenário, ao analisarmos a questão da violência de gênero, torna-se claro que muitas mulheres ainda vivenciam agressões dentro de seus próprios lares. Embora avanços legislativos tenham sido conquistados, tais como a criação de mecanismos legais de proteção, é necessário que essas medidas sejam devidamente aplicadas para assegurar a integridade e os direitos das vítimas.

3.1 As consequências ocasionadas pela violência familiar dentro dos lares brasileiros

As violências perpetradas contra as mulheres no seio familiar podem ter consequências graves, especialmente para os filhos. Neste contexto, Demo (2002) discorre sobre a desestruturação familiar, frequentemente reconhecida como um fator significativo na crescente presença de crianças e adolescentes em situação de rua, destacando-se a marginalização socioeconômica. Esta realidade pode resultar no aumento da gravidez precoce, na atração por contextos perigosos fora do núcleo familiar, bem como num desempenho escolar insatisfatório.

Ademais, seguindo os ensinamentos do autor já mencionado, o mesmo aponta que a família constitui o ambiente social onde o ser humano estabelece as suas primeiras relações e é exposto às suas primeiras normas e limites, desse modo, os conflitos familiares influenciam o comportamento dos seus membros nas interações com outros indivíduos (Demo, 2002).

É importante mencionar que, conforme o artigo 277 da Constituição Federal de 1988, à família compete:

Art. 277 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988).

Para Dias (2010), cada tipo de violência pode provocar um agravamento das consequências, que podem ser físicas, cognitivas ou sociais. Além disso, pode deixar marcas irreversíveis no sistema emocional e afetivo da pessoa afetada. Em se tratando das mulheres, são diversas as marcas que a violência familiar deixa na sua vida, costumando desenvolver elevados níveis de irritabilidade, depressão e até tentativas de suicídio. O seu bem-estar emocional é gravemente afetado, com o desânimo e a tristeza a tornarem-se parte integrante da sua existência.

Face a tudo o que foi referido, constata-se que a violência familiar é uma prática covarde, com consequências muitas das vezes irreversíveis não só para as vítimas, mas também para os membros do ambiente familiar.

4 FEMINICÍDIO: DAS CARACTERÍSTICAS À ÍNTIMA RELAÇÃO COM O PATRIARCADO

De acordo com Montaño (2012), o feminicídio constitui a expressão mais brutal da violência de gênero, refletindo as bases estruturais de um sistema patriarcal historicamente consolidado. Essa lógica social hierarquizada legitima a subordinação das mulheres e naturaliza práticas violentas contra elas. A persistência desses crimes é intensificada pela omissão do Estado, cuja ineficácia em preveni-los e puni-los contribui para a perpetuação de um cenário de impunidade e desproteção.

Salienta-se assim que, a prática do feminicídio, segundo Lagarde (2006), não consiste tão apenas em uma agressão cometida por homens em desfavor das mulheres, mas sim pela predominância de um sobre o outro, e a persistente desigualdade de gênero que marca as relações sociais.

A predominância acima referida pode ser de cunho social, financeira, sexual, dentre outras, considerando-as submissas a seus desejos, ficando cristalizado que, um dos motivos geradores do grande número de violência contra as mulheres está diretamente ligada ao fato do homem ser “considerado” a espécie dominadora e a mulher a parte dominada, onde as mesmas devem ser subordinadas a seus maridos, parceiros ou companheiros, realizando todos os seus desejos, pois caso contrário sofrerão as consequências (Lagarde, 2006).

Assim sendo, Belloque (2015) relata que:

A violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar (aquela que ocorre de forma reiterada e multifacetada, verdadeira violência estrutural) é um fenômeno social de horror, de dominação e que cala as mulheres. Sendo inegável que ainda convivemos com essa realidade social – não só no Brasil, como em todas as partes do globo, fruto de séculos de uma cultura patriarcal que passou a ser compreendida e enfrentada há poucas décadas (BELLOQUE, 2015, p. 03).

Desta forma, Chakian (2017) explana que o feminicídio poderá vir a se dar tanto pelo seu companheiro como também seus ex-companheiro, membros familiares, colegas de profissão, ou pessoas pelas quais a vítima não conhece.

A tipificação do feminicídio no ordenamento jurídico brasileiro representa não apenas um avanço legislativo, mas também o reconhecimento institucional de que o assassinato de mulheres está enraizado em relações desiguais de poder, sustentadas historicamente por uma cultura patriarcal que normalizou a violência de gênero (Bertolin; Angotti; Vieira, 2020).

Diante de todo o exposto, nota-se que há um consenso entre os autores acerca do crime de feminicídio, onde todos deixam claro se tratar de um ato praticado em desfavor da mulher, exercido principalmente por seus companheiros e por entes familiares, em decorrência das discriminações que os mesmos possuem em face ao sexo feminino.

4.1 Lei n.º 13.104/2015

Assegurar os princípios fundamentais pelos quais proporcionam uma proteção para as mulheres, consiste em uma atividade árdua e trabalhosa. Pois, o que antes estava limitado a agressões físicas, verbais e psicológicas, voltou-se para a prática de homicídios em desfavor das mulheres, sendo, na maioria das vezes, praticados pelos seus companheiros, sejam eles maridos, entes familiares, namorados, dentre outros, ocorrendo, principalmente, no interior dos seus lares e na presença de seus filhos.

Dessa forma, tornou-se de suma importância a instituição de um meio normativo que viesse com o intuito de coibir tais atos e, principalmente, punir aqueles que, porventura venha a praticá-los. Assim, no ano de 2015 foi instituída e promulgada a Lei de número 13.104/2015 que tipifica o feminicídio como um ato de caráter criminoso, tendo como finalidade central combater a discriminação existente no que tange a identidade de gênero.

Nesse sentido, Filho (2017) vem a explana que:

A lei 13.104/2015 que acrescentou ao Código Penal mais uma forma de homicídio qualificado e também hediondo, com penas que variam de 12 a 30 anos de reclusão, é oriunda da CPI Mista da Violência contra a Mulher que ressaltou, ao justificar a proposta, o assassinato de 43,7 mil mulheres no País entre 2000 e 2010, sendo 41% delas mortas em suas próprias casas por companheiros ou ex-companheiros. O aumento de 2,3 para 4,6 assassinatos por 100 mil mulheres entre 1980 e 2010 colocou o Brasil na sétima posição mundial de assassinatos de mulheres. O marido, parceiro, companheiro ou namorado é o responsável por mais de 80% dos casos reportados (FILHO, 2017, p. 283).

Conforme Greco (2015) enfatiza, a incorporação do feminicídio como uma qualificadora do homicídio no Código Penal foi um passo significativo na luta contra a violência de gênero.

A alteração do artigo 121 passou a caracterizar o feminicídio como o assassinato de uma mulher em função de sua condição feminina, especialmente em situações relacionadas à violência doméstica e familiar ou motivadas por desprezo ou discriminação pela condição feminina. As sanções para esse tipo penal são mais rigorosas e podem ser aumentadas sob certas circunstâncias, como quando o crime ocorre durante a gestação ou nos meses após o parto (BRASIL, 1940).

O Diploma legal modificou também o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, com o objetivo de deixar claro que a nova figura tem natureza hedionda, com pena de reclusão de 12 a 30 anos, e sua inclusão tem como objetivo conferir maior gravidade e punição para esse tipo de crime, considerando a violência e a discriminação de gênero que motivam esses assassinatos.

Vale ressaltar que a Lei do feminicídio não vem a dispor de um tipo penal em particular, mas sim introduzir mais um procedimento de homicídio qualificado. Em se tratando do sujeito ativo acerca do cometimento do crime de feminicídio Greco (2015) vem a relatar que este poderá ser realizado por qualquer indivíduo, tanto do sexo masculino como do feminino. Desta forma, o autor supracitado, acima vem a afirmar que:

[...] no crime de feminicídio, pode ser praticado por homem ou uma mulher, e não existe óbice à aplicação da qualificadora se, em uma relação homoafetiva feminina, umas das parceiras, vivendo em um contexto de unidade doméstica, vier a causar a morte de sua companheira (GRECO, 2015, p. 59).

Já no que tange ao agente passivo do crime de feminicídio, a Lei de número 13.104/2015 dispõe, expressamente, que a mulher será, única e exclusivamente, a

vítima neste ato, contanto que, este crime seja acometido em virtude do estipulado pelo parágrafo 2º-A do artigo 121 do CP.

Art. 121 [...]

§ 2º -A- Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I – violência doméstica e familiar;

II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

[...] (BRASIL, 1940).

Cunha (2016, p. 79) explana que “a incidência da nova figura criminosa reclama situação de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de poder e submissão, praticada por homem ou mulher em situação de vulnerabilidade.”

Assim, a relevância da Lei 13.104/2015 é evidente, sendo um avanço na luta para acabar com a violência de gênero, que visa não apenas sancionar o agressor, mas também prevenir novas ocorrências de violência contra o gênero feminino.

4.2 Das medidas protetivas de urgência

As medidas protetivas de urgência são reconhecidas como instrumentos relevantes no enfrentamento à violência contra as mulheres, especialmente em casos que possam evoluir para situações mais graves, como o feminicídio.

A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, prevê nos artigos 22, 23 e 24 medidas protetivas de urgência para proteger a mulher em situação de violência doméstica. O artigo 22 estabelece ações contra o agressor, como afastamento do lar, restrição do porte de armas, proibição de contato com a vítima e seus familiares, além de medidas como pensão provisória e acompanhamento psicossocial. O artigo 23 trata da proteção da vítima e seus dependentes, autorizando o encaminhamento a programas de apoio, o retorno seguro ao lar, ou o afastamento da mulher, além da matrícula dos filhos em escolas próximas. Já o artigo 24 dispõe sobre a proteção patrimonial, permitindo a devolução de bens retirados pelo agressor, suspensão de procurações e proibição de atos que envolvam bens comuns sem autorização judicial. Essas medidas buscam garantir a segurança física, emocional e patrimonial da mulher, podendo contar com o apoio da polícia e comunicação ao Ministério Público (BRASIL, 2006).

Percebe-se, diante deste contexto, que entre as principais medidas protetivas a serem aplicadas destaca-se, de acordo com Oliveira (2021) o afastamento do agressor do lar ou local de convivência com a vítima, visando impedir que ele mantenha qualquer tipo de contato com a mulher, reduzindo as chances de novas agressões.

Também poderá ser determinado o encaminhamento da mulher e de seus dependentes a abrigos ou programas de proteção e assistência, tornando essa medida, segundo Oliveira (2021), uma ação importante, principalmente quando a mulher se encontra em situação de extrema vulnerabilidade e não dispõe de uma rede de apoio que possa garantir sua segurança. Além disso, pode-se garantir à vítima o direito de permanecer no lar, caso isso seja mais seguro, obrigando o agressor a se afastar.

É importante frisar que a Lei nº 13.641/2018 tipificou como crime a violação de medida protetiva, fortalecendo a efetividade dessas ações de proteção. Essa legislação tem como finalidade responsabilizar e punir os agressores que desrespeitam a determinação judicial, funcionando como importante mecanismo de combate à violência doméstica e de promoção da segurança das mulheres (BRASIL, 2018).

Conforme a mesma Lei, nos casos mais graves, em que há fortes indícios de que o agressor possa tentar contra a vida da vítima, as medidas protetivas podem ser acompanhadas de ações mais severas, como a prisão preventiva do agressor. O descumprimento das medidas protetivas de urgência é considerado crime, conforme previsto no Código Penal, com pena de reclusão, o que reforça o caráter coercitivo e preventivo dessas medidas.

Nota-se, diante desta contextualização que diversas medidas foram adotadas com o intuito de propiciar uma maior proteção para com as mulheres.

4.3 A (in) eficácia das medidas protetivas de urgência

As medidas protetivas, nos casos de feminicídio, não são apenas uma resposta legal, mas um instrumento de justiça social que busca interromper o ciclo de violência de forma a prevenir a sua escalada para um desfecho fatal.

Contudo, conforme argumenta Porto (2009), muitas das medidas protetivas, previstas no artigo 22 da Lei 11.340/06, são de difícil fiscalização pelo Estado:

Por exemplo, a fixação de distância entre agressor e agredida é uma dessas medidas de escassa praticidade e difícil fiscalização. Já se viu pedidos em que, a deferir-se a distância de afastamento pleiteada pela ofendida, o suposto agressor teria que se mudar para o meio rural, pois o perímetro urbano da pequena cidade onde ambos moravam, não lhe permitiria continuar habitando a sede do município. Esta medida parece, todavia, ter sentido naquelas hipóteses em que o agressor, obstinado em acercar-se da vítima, segue-a teimosamente por todos os lugares, especialmente, para o trabalho, causando apreensão e risco. (PORTO, 2009, p. 95).

Além disso, muitas vítimas desconhecem seus direitos ou sentem medo e desconfiança de procurar ajuda, por não acreditarem que o sistema seja capaz de protegê-las efetivamente. A ausência de apoio psicológico, orientação jurídica e rede de acolhimento também contribui para que as medidas protetivas, por si só, não sejam suficientes para romper com o ciclo de violência.

Apesar desses desafios, Oliveira (2021) destaca que as medidas protetivas continuam sendo uma ferramenta essencial. No entanto, para que sua eficácia seja plena, torna-se necessário um esforço conjunto entre Estado e sociedade. Incluindo, nesta ocasião, o fortalecimento das delegacias da mulher, a ampliação de casas de abrigo, a capacitação dos profissionais da rede de atendimento e a criação de mecanismos de monitoramento, como o uso de tornozeleiras eletrônicas em agressores reincidentes.

Assim, fica evidente, que a eficácia das medidas protetivas de urgência depende não apenas de sua previsão legal, mas da sua efetiva implementação, fiscalização e do compromisso institucional com a proteção das mulheres. Enquanto esses elementos não forem garantidos, sua eficácia continuará sendo parcial e, em muitos casos, apenas simbólica.

4.4 Patriarcado e feminicídio: questões estruturais

Inicialmente, mencione-se que a configuração social hierárquica baseada na supremacia masculina encontra-se historicamente vinculada ao processo de consolidação da propriedade privada e à emergência dos sistemas econômicos capitalistas. A perpetuação de estruturas dominantes reflete-se na organização laboral contemporânea, onde são reproduzidas divisões funcionais que confinam o elemento

feminino ao exercício de atividades domésticas não remuneradas. Paralelamente, consolida-se a atribuição ao elemento masculino da responsabilidade econômica externa, configurando uma dicotomia que reproduz padrões ancestrais de subordinação e controle social estruturado (Viana; Costa, 2024, p. 2833).

As manifestações discriminatórias fundamentadas na negação da equiparação de direitos entre gêneros, por sua vez, constituem fenômeno social complexo que favorece sistematicamente o segmento masculino da população. É o que afirmam Viana e Costa (2024, p. 2833), para quem a consolidação histórica de concepções centradas na concentração unilateral de poder resulta na formação de estruturas culturais que desconsideram sistematicamente a autonomia e os direitos fundamentais do segmento feminino.

Nesse contexto, o feminicídio se caracteriza como crime de ódio motivado pela violação de normas patriarcais, especialmente a recusa feminina em submeter-se ao controle masculino sobre sua autonomia e decisões. A estrutura social tradicional atribui ao homem a autoridade moral e doméstica, legitimando o poder sobre a mulher, inclusive em relação ao seu corpo e funções reprodutivas. Com o casamento, historicamente, transferia-se ao marido o domínio sobre o útero feminino, negando à mulher o direito à autodeterminação. A resistência a essa ordem hierárquica, ainda que implique riscos, reforça o reconhecimento progressivo de que o corpo feminino é inviolável e não sujeito a posse (Bizan, 2022, p. 29-34).

Nas palavras de Donadel e Wittckind (2023, p. 316):

Para que o ato de matar uma mulher seja considerado feminicídio é preciso que tenha decorrido de ódio a ela, pelo fato de ser mulher. Odiar mulheres é um requisito de manutenção do patriarcado, marcado por perseguições, proibições, desigualdades e assassinatos decorrentes de imposição de padrões sociais e familiares que as mulheres, até hoje, não conseguem cumprir.

Conforme sinalizado por Viana e Costa (2024, p. 2834), a sociedade patriarcal consolida estereótipos que associam homens a domínio e mulheres a subordinação, naturalizando hierarquias de gênero através de construções históricas e culturais. Essa dinâmica legitima desigualdades estruturais, dificultando a ruptura de ciclos de violência, uma vez que as vítimas enfrentam pressões para preservar a harmonia familiar, mesmo sob coerção física ou psicológica. A ausência de redes de apoio

eficazes, somada à tolerância social, perpetua a vulnerabilidade feminina em relações abusivas.

Diante desse panorama, parece evidente que o feminicídio não decorre de atos isolados ou desvios individuais, mas se insere em um sistema social que reproduz desigualdades de gênero profundamente enraizadas. A permanência de estruturas patriarcais, que legitimam o controle sobre o corpo e as escolhas femininas, contribui diretamente para a naturalização da violência.

Assim, a compreensão do feminicídio requer a análise crítica das dinâmicas de poder que sustentam essas práticas, sendo indispensável o enfrentamento das bases culturais, simbólicas e institucionais que perpetuam a dominação masculina e a subalternização das mulheres.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De posse da pesquisa realizada, pode-se concluir que o feminicídio no Brasil figura como expressão máxima de uma violência de gênero estrutural, enraizada em padrões patriarcais que naturalizam a dominação masculina e a subjugação feminina. A análise desenvolvida ao longo deste artigo demonstra que a violência letal contra mulheres não é um fenômeno isolado, mas resultado de uma cadeia de opressões sustentadas por instituições sociais, culturais e jurídicas.

A relação entre feminicídio e patriarcado se torna evidente quando observado que a maioria dos crimes ocorre no ambiente doméstico, praticado por parceiros ou ex-parceiros, em contextos marcados por relações de posse e controle. A ideologia patriarcal, nesse sentido, ao atribuir aos homens um suposto direito de governar a vida e o corpo das mulheres, cria condições para que a violência seja interpretada como mecanismo legítimo de correção e disciplinamento.

Lado outro, tem-se que as medidas protetivas de urgência, embora essenciais, são limitadas, diante da ausência de políticas integradas que abordem as causas profundas do problema. A falta de fiscalização eficaz, a morosidade judicial e a escassez de redes de apoio social deixam as mulheres vulneráveis, mesmo quando buscam ajuda institucional. Além disso, a naturalização da violência de gênero em setores da sociedade, inclusive em instituições que deveriam combatê-la, perpetua a impunidade e a revitimização.

Diante do problema de pesquisa proposto - de que maneira as estruturas patriarcais presentes na sociedade brasileira influenciam para a ocorrência e continuidade do crime de feminicídio no país? - conclui-se que o patriarcado opera como alicerce ideológico e material desses crimes. Sua influência se manifesta na tolerância social à violência doméstica, na culpabilização das vítimas e na reprodução de estereótipos que justificam a dominação masculina. A hipótese inicial resta confirmada pela pesquisa: o feminicídio é um fenômeno sistêmico, alimentado por desigualdades históricas que relegam as mulheres a posições de inferioridade.

REFERÊNCIAS

- BELLOQUE, Juliana Garcia. Feminicídio: o equívoco do pretense Direito Penal Emancipador. **Boletim IBCCRIM**. São Paulo. 2015. Disponível em: [https://assets-compromissoeatitude-
ipg.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/2014/02/JULIANABELLOQUE_IBCCRIM270_feminicidiomaio2015.pdf](https://assets-compromissoeatitude-ipg.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/2014/02/JULIANABELLOQUE_IBCCRIM270_feminicidiomaio2015.pdf). Acesso em: 18 de mar. de 2025.
- BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; ANGOTTI, Bruna; VIEIRA, Regina Stela Corrêa (org.). **Feminicídio: quando a desigualdade de gênero mata**. Joaçaba: Editora Unoesc, 2020. 376 p. Disponível em: <https://mulherespaz.org.br/site/wp-content/uploads/2021/04/Feminicidio.pdf>. Acesso em: 15 de jun. de 2025.
- BIANCHINI, Alice. **Lei Maria da Penha: Lei 11.340/ 2006: aspectos assistenciais, protetivos e criminais da violência de gênero**. São Paulo: Saraiva, 2018.
- BIZAN, Kátia. O ventre como instrumento de poder masculino: patriarcado e feminicídio. **Anuário Unesco/Umesp de comunicação regional**, v. 26, n. 26, p. 23-35, 2022.
- BRASIL. Planalto. **Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em: 18 de mar. de 2025.
- BRASIL. Planalto. **Decreto Lei nº 2.848**, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 02 de abr. de 2025.
- BRASIL. Planalto. **Lei 11.340**, de 07 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm. Acesso em: 18 de mar. de 2025.

BRASIL. Planalto. **Lei n.º 13.641**, de 3 de abril de 2018. Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para tipificar o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13641.htm. Acesso em: 04 de abr. de 2025.

BRASIL. Planalto. **Lei nº 13.104**, de 9 de março de 2015. Altera o art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/lei/L13104.htm. Acesso em: 15 de mar. de 2025.

CARVALHO, Kildare Gonçalves. **Direito constitucional**. 16º. ed., rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.

CHAKIAN, Silvia. **O que você precisa saber sobre feminicídio: um crime silenciado**. Agência Patrícia Galvão, 2017. Disponível em: <https://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/noticias-violencia/o-que-voce-precisa-saber-sobre-feminicidio-um-crime-silenciado-por-silvia-chakian>. Acesso em: 15 de jun. de 2025.

CUNHA, Rogério Sanches. **Manual de direito penal: parte especial**. Salvador: Editora Juspodivm, 2016.

CUNHA, Rogério Sanches. **Violência doméstica: Lei Maria da Penha. Lei 11.340/2006**. Comentada artigo por artigo/Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto, 7º. ed. rev. atual. e ampl. – Salvador: Editora JusPodivm, 2018.

DEEKE, Leila Platt; BOING, Antonio Fernando; OLIVEIRA, Walter Ferreira de; COLEHO, Elza Berger Salema. A dinâmica da violência doméstica: uma análise a partir dos discursos da mulher agredida e de seu parceiro. **Saúde Sociedade**. 18 (2). p. 248–258, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/XfD6n8JShSTtKH9bJdqQx7B/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 06 de abr. de 2025.

DEMO, Pedro. **Introdução à Sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e desigualdade social**. São Paulo: Atlas, 2002.

DIAS, Maria Berenice. **A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro**, 5º volume: Direito de Família. 34º. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. (ver a citação corretamente - pag e livro)

DONADEL, Larissa de Cássia; WITCKIND, Ellara Valentini. Relação entre feminicídio e misoginia no patriarcado: Resquícios da caça às "bruxas" na contemporaneidade. **Portal de Anais de Eventos da Faculdades EST**, v. 8, p. 314-332, 2023.

FILHO, Guaracy Moreira. **Código Penal Comentado**. 6. ed. São Paulo: Rideel, 2017.

GRECO, Rogério. Feminicídio - Comentários sobre a Lei nº 13.104/2015, de 9 de março de 2015. **Jusbrasil**. 2015. Disponível em: <https://rogeriogreco.jusbrasil.com.br/artigos/173950062/feminicidio-comentarios-sobre-a-lei-n-13104-de-9-de-marco-de-2015>. Acesso em: 08 de abr. de 2025.

LAGARDE, Marcela y de los Ríos. **Del femicidio al feminicidio**. Desde el jardín de Freud. Bogotá, 2006. Disponível em: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/jardin/article/view/8343/8987>. Acesso em: 22 de mar. de 2025.

MADALENO, Rolf. **Manual de Direito de Família**. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

MARTINS, Tiago do Carmo. **O controle judicial de ações afirmativas pela ação civil pública**. 2017. Dissertação (Mestrado). Universidade do Vale do Itajaí. Itajaí, 2017. Disponível em: <http://siaibib01.univali.br/pdf/Tiago%20do%20Carmo%20Martins.pdf>. Acesso em: 24 de mar. de 2025.

MIRABETE, Julio Fabbrini. **Manual de direito penal II: parte especial**, arts. 121 a 234 CP. 35º. ed. rev. e. atual. São Paulo: Atlas, 2019.

MONTAÑO, Julieta. Reflexões sobre femicidio. In: CLADEM – Comitê da América Latina e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Contribuições ao debate sobre a tipificação penal do feminicídio/femicídio. Lima: CLADEM, 2012. Disponível em: <https://www.compromissoeatitude.org.br/contribuicoes-ao-debate-sobre-a-tipificacao-penal-do-feminicidiofemicidio-cladem-2012>. Acesso em: 15 de abr. de 2025.

MONTEIRO, Washington de Barros. **Curso de direito civil**. v. 2. 45º. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

NUNES, Danilo Henrique; SIQUEIRA, Dirceu Pereira. O transgênero e o direito previdenciário: omissão legislativa e insegurança jurídica no acesso aos benefícios. **Juris Poiesis**. 21 (25). 2018. Disponível em: <http://periodicos.estacio.br/index.php/jurispoiesis/article/viewFile/5022/2330>. Acesso em: 02 de abr. de 2025.

OLIVEIRA, Joyce Maria Lopes de. **Lei Maria da Penha: A (in) eficácia das medidas protetivas nos casos de violência contra a mulher**. 2021. Monografia (Graduação). Universidade Católica de Goiás. Goiânia, 2021. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/3040/1/Artigo%20Cient%3%adfico%20-%20Joyce%20Maria.pdf>. Acesso em: 05 de abr. de 2025.

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. **Direito das Famílias**. Prefácio Edson Fachin. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

PORTO, Pedro Rui da Fontoura. **Violência doméstica e familiar contra a mulher: lei 11.340/06 análises crítica e sistêmica**. Livraria do Advogado Editora, 2018.

PORTO, Pedro Rui da Fontoura. **Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher: análise crítica e sistêmica**. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p.95

RIOS, Roger Raupp. **O princípio da igualdade e a discriminação por orientação sexual: a homossexualidade no direito brasileiro e norte-americano**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

SANTOS, K. G. **A importância do bem jurídico para o direito penal e a necessidade de delimitação**. Salvador. 2014.

VIANA, Dalila Sena; COSTA, Maria do Socorro Moura. A cultura do patriarcado no Brasil: da violência doméstica ao feminicídio. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 5, p. 2829-2847, 2024.

VILASBOAS, Luana Cavalcante. O novo conceito de família e sua desbiologização no direito brasileiro. **Revista Artigos. Com**, v. 13, p. e2864-e2864, 2020.